

Modelo Conceitual para a Categorização de Motivações de Consumo em Estratégias Digitais de Instituições de Ensino Superior¹

Resumo

Este estudo propõe um modelo conceitual para reduzir a subjetividade presente na coleta e interpretação das motivações de consumo no marketing digital de Instituições de Ensino Superior (IES). Embora frameworks como *Jobs To Be Done* (JTBD) e *Value Proposition Canvas* (VPC) sejam amplamente utilizados no desenvolvimento de produtos, sua aplicação inversa — da leitura das percepções do cliente para a organização — permanece pouco explorada. O artigo preenche essa lacuna ao integrar JTBD e VPC em um fluxo dedutivo estruturado (JTBD → VPC → 4Ps), capaz de categorizar motivações funcionais, emocionais e sociais de forma objetiva, transformando-as em insumos acionáveis para decisões de produto, preço, praça e promoção. A pesquisa adota abordagem qualitativa, natureza básica e caráter exploratório, fundamentada em modelagem teórico-conceitual e validação por simulação aplicada ao contexto de uma IES brasileira. Os resultados conceituais demonstram que a categorização prévia das percepções reduz vieses interpretativos, aumenta a comparabilidade entre coletas e acelera o ciclo decisório no marketing digital. O modelo mostra-se especialmente relevante para mercados altamente competitivos e regulados, nos quais a agilidade e a precisão na interpretação de motivações de consumo são essenciais. O estudo oferece contribuições teóricas ao ampliar o escopo de aplicação de JTBD e VPC e contribuições práticas ao fornecer um mecanismo estruturado para decisões de marketing orientadas por dados.

Palavras-chave: marketing digital; motivações de consumo; *Jobs To Be Done*; *Value Proposition Canvas*; 4Ps do marketing

Introdução

¹Edison Alessandro Xavier – Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-1553-0870>

O marketing tem como objetivo fundamental estabelecer e manter o relacionamento entre a empresa e o mercado em que atua. Para além de ações de propaganda, atua como o “sistema nervoso” do negócio em relação ao mercado e aos clientes, ocupando posição estratégica em toda a organização (Kotler, Keller & Chernev, 2024).

Ele opera de forma contínua por meio de processos como aperfeiçoamento do produto (adaptações, formatos, extensões), ajustes de preço (reposicionamento, descontos, percepção de valor), gestão dos canais (entrada digital, presença em marketplaces, redes sociais) e gestão do relacionamento (pós-venda, conteúdo, experiência).

Como apontam Kotler, Keller e Chernev (2024) e Hooley et al. (2010), o marketing é uma ciência social aplicada que estuda o comportamento humano para criar e trocar valor por meio de produtos e serviços. Esse componente comportamental implica forte carga de interpretação e subjetividade, especialmente em contextos de consumo, criando o desafio de coletar, converter e interpretar percepções subjetivas de forma ágil, transformando-as em dados objetivos capazes de sustentar decisões.

Esse desafio se intensifica no marketing digital, em que decisões precisam ser tomadas com base em indicadores de desempenho em tempo quase real, como engajamento, taxa de conversão, custo por clique e retorno sobre investimento (Rosário & Dias, 2023). Nesses contextos, a capacidade de traduzir percepções subjetivas em dados estruturados se torna um diferencial competitivo, ao sustentar o aprimoramento contínuo e ágil das estratégias digitais.

Apesar do avanço das metodologias de análise de comportamento, há escassez de modelos que traduzam percepções subjetivas em dados aplicáveis ao marketing digital de forma sistemática e em tempo hábil, lacuna que o presente estudo busca suprir.

Nesse sentido, o artigo propõe um modelo conceitual que integra frameworks consolidados (JTBD e VPC) em um fluxo dedutivo aplicável ao contexto das IES,

estruturando motivações de consumo em categorias objetivas capazes de alimentar diretamente o mix de marketing digital.

A partir desse enquadramento, apresenta-se, na sequência, o problema de pesquisa, a justificativa, o modelo conceitual, os procedimentos metodológicos, a aplicação teórica por simulação e a discussão dos resultados.

Problema

O contexto de subjetividades é esperado no marketing, coerente com sua natureza social. Alguns exemplos de momentos em contextos de consumo que dependem de interpretações, consolidações ou inferências humanas: (i) descoberta de necessidades e motivações dos consumidores; (ii) compreensão do que é “valioso” para o consumidor; (iii) avaliação da experiência emocional na jornada de consumo; (iv) comparação entre produtos concorrentes; ou ainda (v) desenvolvimento de comunicação e apelos emocionais.

Todos esses momentos demandam trabalho manual e interpretação humana. E, como cada negócio tem seu posicionamento, suas prioridades e suas entregas de valor com nuances diferenciais, não há fórmula a ser seguida. Assim, essas percepções são geradas por coletas com instrumentos não estruturados, eventualmente por meio de entrevistadores humanos, que podem influenciar interpretações com algum viés individual (Malhotra, 2019). Ainda, delas derivam interpretações, conclusões e decisões, também humanas e sujeitas a viés, impactando diretamente a qualidade dos resultados.

Há casos quantitativos, em que a investigação precisa de respostas numéricas, que podem ser obtidas por coletas estruturadas, trabalhando níveis conceituais mais "objetivos". Contudo, o aprofundamento ao nível de "motivações emocionais, sociais ou funcionais" necessariamente exige tratamento interpretativo subjetivo, com instrumentos específicos, demandando entrevistadores experientes, que precisam ser treinados caso a caso.

Embora consumidores desejem produtos, nem todos estão dispostos a investir seu tempo em feedbacks aos fornecedores. Sistemas de “gamificação” ou “premiação”, ancorados no formato “me dê isso e ganhe aquilo”, podem incentivar esses feedbacks, mas não atuam no problema-raiz (coleta subjetiva, cansativa aos clientes), apenas amenizando seu impacto.

Negócios de pequeno porte geralmente não possuem recursos ou competências para a gestão de marketing com esses detalhamentos. Neles, as percepções e ações tendem a ser intuitivas, seguindo a abordagem de "faça como todos fazem" nas redes sociais ou na internet. Já para negócios maiores, geralmente com uma competição mais sistematizada e formal, essa subjetividade pode ser necessária e desafiadora. Os segmentos de serviço são ainda mais impactados, já que o valor entregue depende da experiência de consumo, acaba sendo um diferencial competitivo, tornando-se imprescindível conhecer as motivações de consumo.

Nessa linha, as instituições de ensino superior (IES) brasileiras representam um caso emblemático: o mercado tem experimentado um reposicionamento de produto e experiência, gerado pela transferência de demanda para cursos EAD (Silva et al., 2021).

Além disso, o produto “ensino superior” apresenta múltiplas complexidades, entre elas: (i) compromisso financeiro de longo prazo; (ii) decisão que influencia projetos de vida individuais e planejamentos familiares; (iii) escolha entre preço e qualidade; e (iv) a captação é essencialmente digital. Como se trata de um segmento altamente regulado e competitivo, o processo de inovação e diferenciação se torna desafiador, exigindo agilidade e pró-atividade do marketing (Lima, Carmo & Herculano, 2021).

Nesse contexto, a forte dependência de interpretação humana evidencia a necessidade de um modelo sistemático, capaz de reduzir subjetividades sem comprometer a profundidade analítica do marketing.

Desta forma, propõe-se o problema central desta pesquisa: como simplificar os processos de coleta e interpretação de dados de consumidores no marketing digital, tornando-os mais ágeis e objetivos?

Objetivos

Objetivo Geral

Propor um modelo conceitual que permita estruturar e categorizar objetivamente as motivações de consumo, combinando JTBD e VPC em um fluxo dedutivo capaz de agilizar as decisões do mix de marketing digital nas IES brasileiras, tornando a captura e interpretação das percepções dos consumidores mais célere, comparável e objetiva.

Objetivos Específicos

1. Analisar a capacidade das categorias dos modelos JTBD e VPC de reduzir subjetividades, estruturar percepções de consumo e gerar dados comparáveis para uso em pesquisas de marketing digital.
2. Explicitar como o modelo proposto traduz essas categorias em decisões operacionais do mix de marketing (produto, preço, praça e promoção), com ênfase em estratégias digitais de captação, relacionamento e fidelização.
3. Aplicar, por meio de uma simulação conceitual em uma IES brasileira, o fluxo JTBD → VPC → 4Ps, ilustrando a utilidade prática e a coerência interna do modelo.

Ao articular um problema ancorado na subjetividade das motivações de consumo, um modelo conceitual baseado em JTBD e VPC e uma aplicação focada no contexto digital das IES, torna-se necessário adotar um delineamento que privilegie a construção lógica e a validação interna das relações propostas. A metodologia, portanto, não busca testar hipóteses empíricas em campo, mas garantir a coerência estrutural do fluxo JTBD → VPC → 4Ps, oferecendo uma base conceitual robusta para futuras investigações aplicadas.

Justificativa

Este estudo se justifica pela necessidade de desenvolver alternativas metodológicas para a coleta e interpretação de percepções de consumo no marketing, especialmente no contexto das IES brasileiras. Nesse ambiente altamente digitalizado e competitivo, decisões estratégicas exigem agilidade, o que reforça a importância de modelos capazes de transformar percepções subjetivas em insumos objetivos e utilizáveis em tempo hábil.

Como alternativa, propõe-se a utilização integrada dos modelos *Jobs To Be Done* (JTBD) (Christensen et al., 2016) e *Value Proposition Canvas* (VPC) (Osterwalder et al., 2014) em um arranjo sequencial que trata motivações de consumo por meio de categorias objetivas previamente definidas. A transposição metodológica — ao empregar modelos originalmente concebidos para desenvolvimento de produtos como instrumentos de leitura e categorização das motivações de consumo — constitui o núcleo de inovação da proposta.

Além de padronizar e estruturar a coleta, a abordagem produz resultados imediatamente utilizáveis pelo mix de marketing (produto, preço, praça e promoção), reduzindo vieses interpretativos e acelerando o ciclo decisório. Do ponto de vista teórico, a proposta amplia o campo de aplicação de modelos consolidados de gestão e inovação ao inverter a direção tradicional de uso de JTBD e VPC — da empresa para o cliente — e empregá-los como instrumentos de leitura estruturada das percepções de consumo.

Essa transposição metodológica oferece ao marketing um mecanismo sistemático para tratar subjetividades de forma mais objetiva, favorecendo diagnósticos consistentes em ambientes digitais dinâmicos. No contexto das IES brasileiras, essa capacidade de organizar motivações e expectativas em categorias operacionais torna-se especialmente relevante, dado o nível de competitividade e regulação do segmento.

Metodologia

Este estudo adota abordagem qualitativa, natureza básica, objetivo exploratório e procedimento bibliográfico, operando no plano abstrato da modelagem teórico-conceitual.

Seu propósito é ampliar o conhecimento sobre processos de categorização de motivações de consumo no marketing digital, por meio da formulação de um modelo dedutivo, sem necessidade de aplicação empírica imediata. Esse enquadramento alinha-se às definições de pesquisa básica presentes em Popper (1959), Lakatos (1970) e Bunge (1967), nas quais a construção lógica de modelos é reconhecida como forma válida de avanço científico.

O percurso metodológico inicia-se com uma revisão bibliográfica de caráter focal e aprofundado, voltada à compreensão dos fundamentos conceituais relevantes ao estudo — marketing, comportamento do consumidor, *frameworks* de valor e subjetividade no consumo.

Não se trata de uma revisão sistematizada em sentido estrito, mas de uma revisão dirigida pelos objetivos da pesquisa, priorizando obras centrais para os modelos utilizados, especialmente *Jobs To Be Done* (JTBD) e *Value Proposition Canvas* (VPC). Esse tipo de revisão é adequado a estudos de modelagem teórico-conceitual, pois permite aprofundar a lógica interna dos *frameworks* e identificar convergências, limitações e oportunidades de transposição metodológica.

Com base nesse levantamento teórico, realiza-se a integração conceitual entre JTBD e VPC, resultando no modelo proposto de categorização objetiva das motivações de consumo: um fluxo dedutivo estruturado como JTBD → VPC → 4Ps. A modelagem teórica define, então, como cada categoria dos *frameworks* pode operar como instrumento de coleta semiestruturada e como suas saídas podem ser traduzidas diretamente para decisões de produto, preço, praça e promoção.

Na etapa seguinte, desenvolve-se uma simulação teórica aplicada ao contexto típico de uma Instituição de Ensino Superior, utilizada como ambiente lógico de validação. Nessa simulação, examina-se como o modelo opera quando submetido a um conjunto hipotético de motivações, dores e ganhos dos consumidores, permitindo avaliar a coerência interna do

fluxo JTBD → VPC → 4Ps e demonstrar sua aplicabilidade teórica à realidade do marketing digital educacional.

A adoção combinada de modelagem teórico-conceitual e simulação teórica constitui método adequado para construção de *frameworks* aplicados ao marketing. Esse procedimento segue a orientação clássica de Dubin (1978) e Whetten (1989), segundo os quais modelos conceituais devem demonstrar consistência lógica antes de serem submetidos a testes empíricos.

A simulação funciona como ambiente controlado de análise, permitindo verificar se as relações propostas são plausíveis, se reduzem subjetividade e se fornecem caminhos estruturados para a tomada de decisão (Jaccard & Jacoby, 2010).

Assim, a metodologia adotada assegura alinhamento entre o tipo de pesquisa e o objetivo central do estudo: construir, integrar e validar, em nível conceitual, um modelo dedutivo capaz de transformar percepções subjetivas de consumo em categorias objetivas que alimentem decisões ágeis no marketing digital das IES.

Tabela 1

Metodologia Adotada Neste Estudo

Dimensão	Classificação	Justificativa
Abordagem	Qualitativa	O estudo opera por análise interpretativa, integração conceitual e raciocínio dedutivo, sem quantificação ou estatística.
Natureza da Pesquisa	Básica	Expande o conhecimento ao propor um modelo conceitual abstrato para categorização objetiva de motivações de consumo.
Objetivo	Exploratória	Investiga lacunas teóricas e explora novas possibilidades de integração metodológica entre JTBD e VPC aplicadas ao marketing digital.
Procedimento Técnico (Revisão)	Bibliográfico	Fundamenta-se integralmente em literatura especializada sobre marketing, comportamento do consumidor e frameworks de valor.
Procedimento Técnico (Modelagem)	Modelagem Teórico-Conceitual	Formula e valida logicamente o modelo JTBD → VPC → 4Ps, estruturando categorias dedutivas para coleta de percepções.
Procedimento Técnico (Validação)	Simulação Teórica	Aplica o modelo a um contexto típico de IES para verificar coerência interna e aplicabilidade lógica, sem coleta empírica.

Nota: elaborada pelo autor.

O Modelo Conceitual Proposto

Nas decisões de consumo, indivíduos buscam realizar um progresso desejado, resolvendo problemas funcionais, emocionais ou sociais — lógica central ao conceito de *job*. Em nível subjacente, há sempre um “porquê” orientando essa busca, o que aproxima a lógica do comportamento do consumidor da lógica do desenvolvimento de produtos, ambas baseadas na identificação de necessidades, dores e expectativas.

A partir dessa equivalência, torna-se possível a transposição metodológica: as mesmas estruturas utilizadas no design de produtos podem ser aplicadas à investigação comportamental no marketing, permitindo capturar motivações de consumo de forma mais sistemática e comparável.

Assim, propõe-se um modelo conceitual destinado a reduzir a ambiguidade e a subjetividade interpretativa presentes na captação das percepções de consumo no marketing. O modelo utiliza, de forma integrada, as estruturas do JTBD e do VPC — amplamente consolidadas na literatura e no mercado — para organizar motivações, dores e expectativas em categorias comparáveis e operacionalizáveis. Essa proposta denomina-se Modelo Conceitual para Categorização Objetiva de Motivações de Consumo.

O modelo introduz duas inovações principais. A primeira consiste na inversão da direção metodológica originalmente prevista para JTBD e VPC: em vez de serem aplicados da empresa para o cliente, esses *frameworks* passam a operar no sentido inverso, permitindo que as percepções do consumidor sejam diretamente categorizadas e interpretadas pelo negócio. Essa inversão reduz ambiguidade, acelera a interpretação e aproxima a coleta da estrutura de valor efetivamente buscada pelo consumidor.

A segunda inovação reside na aplicação sequencial e complementar dos modelos, articulando JTBD e VPC em um fluxo lógico que culmina no mix de marketing. A sequência JTBD → VPC → 4Ps transforma motivações e expectativas em categorias operacionais,

criando um percurso dedutivo que alimenta decisões de produto, preço, praça e promoção de forma objetiva e replicável.

Na aplicação do modelo, as percepções dos consumidores são capturadas diretamente nas categorias previstas pelos frameworks: os *jobs* funcionais, emocionais e sociais do JTBD e, no VPC, os elementos *Customer Jobs, Pains, Gains, Products & Services, Pain Relievers e Gain Creators*. Essa estrutura transforma os modelos em instrumentos de coleta semiestruturada e contínua, nos quais o dado já nasce organizado segundo dimensões conceituais consolidadas.

Ao substituir etapas abertas de entrevista e interpretação pós-coleta por um processo de categorização durante a própria coleta, reduz-se o espaço para interpretações divergentes e para retrabalho analítico, permitindo que o marketing opere com informações mais consistentes e imediatamente consumíveis no ciclo decisório.

Após a coleta estruturada e a passagem pelas categorias de JTBD e VPC, os resultados passam a alimentar diretamente o mix de marketing. Os *jobs* funcionais, emocionais e sociais — bem como suas barreiras — orientam decisões de Produto (problemas a serem resolvidos, atributos relevantes) e de Praça (formato, conveniência e condições de entrega). Já os elementos do VPC — dores, ganhos e componentes da proposta de valor — fundamentam ajustes de Preço (adequação à percepção de valor) e Promoção (mensagens, apelos emocionais e provas de valor mais relevantes).

Essa integração transforma a interpretação estratégica em um processo dedutivo e contínuo, no qual as percepções dos consumidores fluem diretamente para ajustes operacionais, fortalecendo a capacidade de resposta do marketing digital.

No contexto digital, as possibilidades de aplicação do modelo tornam-se ainda mais amplas. Percepções de consumo podem ser capturadas em canais diversos — formulários digitais, chats, fluxos de CRM e interações em redes sociais — e classificadas

automaticamente por meio de “tags” associadas às categorias dos *frameworks*. Assim, cada resposta já pode ser identificada como *job* funcional, emocional ou social, bem como como *pain*, *gain*, *pain reliever* ou *gain creator*.

Esse mecanismo de classificação automática viabiliza integrações em tempo real com *dashboards* e rotinas analíticas, permitindo ajustes rápidos em campanhas, segmentações e mensagens. Dessa forma, o modelo potencializa práticas de marketing digital orientadas por dados, acelerando diagnósticos e facilitando ciclos de experimentação contínua.

Assim, o modelo mostra-se de grande aplicabilidade no marketing digital educacional, onde a jornada do potencial aluno é longa, multicanal e predominantemente online. Desde o primeiro contato em mídia paga até a conversão final em *landing pages* ou em sistemas de *Customer Relationship Management* (CRM), surgem múltiplos pontos de manifestação das motivações, dores e expectativas do candidato.

A possibilidade de captar e categorizar essas percepções ao longo de toda a jornada reforça a adequação do modelo ao contexto das IES, permitindo leituras contínuas do comportamento do consumidor e ajustes precisos nas estratégias de captação e relacionamento.

Fundamentação Teórica

Marketing, Subjetividade e Tomada de Decisão

O marketing contemporâneo evoluiu para uma função estratégica orientada à compreensão das motivações de consumo e à criação de valor (Kotler et al., 2024; Hooley et al., 2010), sendo reconhecido como uma capacidade organizacional dinâmica essencial para a competitividade em ambientes voláteis (Moorman & Day, 2016).

No entanto, os métodos tradicionais de coleta de percepções e motivações de consumo, baseados em técnicas interpretativas, como entrevistas abertas e grupos focais, apresentam

limitações práticas relacionadas a lentidões de entregas e vieses interpretativos (Malhotra, 2019).

Surge, assim, a necessidade de alternativas que tratem esse contexto, entregando ao marketing agilidade para captar movimentos do mercado e dos consumidores.

Frameworks de Valor Aplicados ao Comportamento do Consumidor: JTBD e VPC

Quando se aborda o tema “percepção de comportamentos de clientes”, remete-se a técnicas de desenvolvimento de produto tradicionais, que tratam o mesmo recorte, mas com uma ótica inversa.

Nesse contexto, destacam-se dois modelos consolidados na gestão de produtos: o JTBD, que identifica o “porquê” das escolhas do consumidor ao compreender os *jobs* funcionais, emocionais e sociais que ele busca realizar (Christensen et al., 2016); e o VPC, que define o “o quê” deve ser entregue ao cliente a partir de suas dores, ganhos e expectativas (Osterwalder et al., 2014).

Ambos permitem traduzir percepções em informações estruturadas e comparáveis, adequadas para captar percepções e motivações de consumo no marketing.

Integrações Existentes entre JTBD e VPC e suas Limitações

É comum encontrar trabalhos que abordam integrações entre os modelos *Jobs To Be Done* (JTBD) e Canvas de Proposta de Valor (*Value Proposition Canvas* - VPC) em contextos de desenvolvimento de produtos e inovação, como em abordagens que utilizam o JTBD para aprimorar o VPC no *design* de soluções.

Contudo, essas aplicações seguem o fluxo originalmente previsto pelos modelos, de empresa para cliente, focando em criação de valor e inovação estratégica.

Embora existam avanços na absorção estruturada de conhecimento do cliente por meio do seu envolvimento em processos de design (Storey & Larbig, 2018), não foram encontrados trabalhos que explorem a integração metodológica entre JTBD e VPC com

consumo de forma invertida (cliente → empresa), especialmente em um contexto sequencial com os 4Ps do marketing.

Da mesma forma, não foram encontrados trabalhos com propostas metodológicas aplicáveis usando um ou outro modelo como alternativa para simplificar a subjetividade das coletas de motivações de consumo no marketing. Essa ausência reforça o ineditismo da abordagem proposta, que inverte a direção para priorizar a coleta e categorização de percepções subjetivas dos consumidores, transformando-as em insumos ágeis e objetivos para decisões de marketing.

Marketing Digital em IES e Valor Percebido pelo Aluno

No contexto da IES, existem vários trabalhos que abordam estratégias de marketing digital. Lima, Carmo e Herculano (2021) enfatizam a urgência de se ter um marketing adequado para o mercado atual, mas sem menções aprofundadas sobre tratamentos das subjetividades das motivações de consumo.

Em contextos que envolvem a utilização de metodologias de mapeamento de desejos como o JTBD, surgem em trabalhos como o de Brenk (2022), que mergulha nas “dores” dos estudantes consumidores de e-learning usando uma metodologia que transforma declarações de necessidade em métricas quantificáveis. Contudo, são abordagens de desenvolvimento de produtos, laterais à lacuna proposta.

Alguns trabalhos recentes, com abordagens laterais, tratam o valor percebido pelo usuário. Kuppelwieser et al. (2021) analisam possíveis vínculos de causa e efeito entre experiência do consumidor (*Customer Experience – CX*), valor percebido (*customer perceived value*) e boca a boca (*word-of-mouth – WoM*), contudo a avaliação é essencialmente descritiva, sem menções a categorizações que facilitem coletas.

O trabalho de Blut et al. (2023) traz uma meta-análise abrangente sobre *customer perceived value*, avaliando diversas literaturas, apontando definições, paradigmas e modelos.

Nesses dois trabalhos, as discussões são essencialmente descritivas e relacionais, sem avançar em alternativas à subjetividade, o que reforça a originalidade e relevância teórica da presente proposta.

Inteligência Artificial e Oportunidades Futuras de Integração

Acatrinei et al. (2025) investigam a integração da Inteligência Artificial (IA) no marketing digital para analisar e verificar percepções de valor dos consumidores, no contexto de interações por chatbots, incluindo benefícios percebidos, satisfação e engajamento.

O uso de IA no tratamento de subjetividades no marketing se mostra promissor, com oportunidades de integração ao modelo conceitual proposto. Pode-se imaginar uma abordagem em tempo real, integrada a ferramentas de atendimento, que capturam percepções emocionais e comportamentais dos consumidores de forma dinâmica, classificando-os e direcionando as respostas.

Ainda, pode-se adotar IA como ferramenta de avaliação dos dados pós-coletas categorizadas, gerando insights diretos para os 4Ps. Essa frente complementar ao modelo proposto pode ser objeto de investigação em trabalhos futuros.

Em síntese, a proposta deste estudo consiste em inverter a direção metodológica desses modelos, deslocando-os do design de produtos para a leitura das percepções de consumo necessárias ao marketing.

No contexto das IES, essa inversão permite sistematizar motivações simbólicas e emocionais dos clientes, como pertencimento, ascensão e realização, fornecendo ao marketing educacional uma estrutura ágil e replicável para transformar dados subjetivos em decisões estratégicas aplicáveis aos 4Ps do marketing (produto, preço, praça e promoção).

Modelos JTBD → VPC → 4Ps: Entendendo o Valor e Transformando Percepções em Estratégia

O modelo conceitual organiza a leitura das percepções de consumo em um processo sequencial que conecta motivação, categorização e decisão. Sua lógica operacional se desdobra em três etapas: (i) identificação das motivações no JTBD; (ii) estruturação dessas percepções no VPC, do lado do cliente e do lado do produto; e (iii) tradução direta para decisões nos 4Ps.

Modelo JTBD: A Lógica dos “Trabalhos a Serem Feitos”

Sob a ótica do cliente, o *Jobs To Be Done* (JTBD) descreve o conjunto de tarefas funcionais, emocionais e sociais que ele deseja realizar ao buscar um produto, serviço ou experiência. Ao adquirir uma solução, o cliente não compra apenas um resultado técnico, mas uma forma de resolver um problema, aliviar uma dor ou concretizar um propósito pessoal (Christensen et al., 2016).

Os *jobs* do cliente podem ser classificados como:

- *Job* funcional: o objetivo concreto — aquilo que o cliente precisa efetivamente realizar, como obter um resultado, economizar tempo ou alcançar uma meta específica.
- *Job* emocional: o sentimento desejado durante ou após a experiência — segurança, tranquilidade, orgulho, reconhecimento ou sensação de pertencimento.
- *Job* social: a percepção externa do consumo — ser visto como capaz, moderno, engajado, responsável ou bem-sucedido.

Esses *jobs* se manifestam em contextos de vida específicos e refletem valores e expectativas pessoais. Quando há desalinhamento entre o que o cliente busca e o que o marketing comunica ou entrega, ocorre uma dissonância de valor percebido, reduzindo a efetividade das estratégias de relacionamento e conversão.

Modelo VPC (*Customer Profile*): O Lado do Cliente

Com base nos *jobs* identificados, o *Value Proposition Canvas* (VPC) amplia a

compreensão do comportamento de consumo ao detalhar como essas motivações se traduzem em expectativas, dores e ganhos. Essa etapa representa o diagnóstico do cliente — o que ele quer resolver, o que o impede de avançar e o que ele mais valoriza em uma entrega:

- *Customer Jobs*: descrevem o que o cliente precisa realizar — as tarefas funcionais, sociais e emocionais que estruturam sua motivação.
- *Pains*: revelam os obstáculos, insatisfações ou barreiras que dificultam a realização dos *jobs*, como burocracia, lentidão, falta de confiança, distância emocional ou comunicação ineficaz.
- *Gains*: expressam os benefícios esperados, como fluidez, clareza, apoio, personalização, reconhecimento e sensação de progresso.

A integração JTBD → VPC (lado do cliente) permite compreender profundamente as razões e os critérios de valor que orientam a decisão de compra. Essa leitura empática é a base sobre a qual se constrói a proposta de valor da marca, garantindo que as ações do marketing respondam a expectativas reais e não apenas supostas.

Modelo VPC (*Value Map*): Traduzindo Expectativas em Entregas

O outro lado do *Value Proposition Canvas* — o *Value Map* ou mapa de valor — representa a perspectiva da organização, descrevendo como ela transforma os *jobs*, *pains* e *gains* do cliente em propostas tangíveis de entrega. Ele conecta o entendimento empático à execução estratégica, sendo o elo que viabiliza a passagem do VPC para os 4Ps do marketing.

- *Pain Relievers*: são os elementos da oferta que reduzem as dores do cliente — como políticas de preço flexíveis, suporte ágil, atendimento humanizado ou simplificação de processos (relacionando-se diretamente a Preço e Praça).
- *Gain Creators*: são os fatores que amplificam os ganhos desejados — diferenciais de qualidade, reputação, benefícios adicionais e experiências positivas que fortalecem o vínculo com a marca (relacionando-se principalmente a Promoção e Produto).

- *Products & Services*: são o núcleo da proposta de valor — o que a organização efetivamente entrega, desde produtos físicos até serviços, experiências e suporte (correspondendo diretamente ao Produto).

Essa etapa completa o ciclo de percepção e entrega, permitindo alinhar o que o cliente espera com o que o marketing oferece de forma integrada e mensurável. Assim, o percurso JTBD → VPC → 4Ps converte-se em um modelo conceitual de agilidade em marketing, no qual a subjetividade das percepções é organizada em categorias objetivas capazes de orientar as decisões sobre Produto, Preço, Praça e Promoção.

O JTBD → VPC Enquanto Diagnóstico para os 4Ps do Marketing

A consolidação dos dois lados do *Value Proposition Canvas* (VPC) demonstra a correspondência entre expectativa e entrega: do lado do *customer profile*, o cliente revela o valor que percebe e deseja receber — suas necessidades, dores e ganhos; do lado do *value map*, a organização projeta a forma como esse valor será efetivamente entregue, por meio de produtos, serviços, comunicações e experiências.

Essa relação evidencia que a qualidade do marketing não se define apenas pelo desenho do produto ou pela estética da comunicação, mas pela coerência entre o que o cliente valoriza e o que a empresa entrega em cada variável do mix de marketing.

Quando o VPC é utilizado como diagnóstico, ele orienta um processo “de fora para dentro”: as percepções do cliente tornam-se referência para ajustar Produto, Preço, Praça e Promoção.

- As dores (*pains*) e barreiras identificadas no cliente orientam decisões sobre Produto e Praça, indicando o que precisa ser resolvido, simplificado ou adaptado na experiência de consumo.
- Os ganhos (*gains*) e expectativas revelam caminhos para o Preço e a Promoção, sugerindo como comunicar valor, reforçar benefícios percebidos e calibrar a

acessibilidade econômica da oferta.

- Os *jobs* do cliente — funcionais, emocionais e sociais — fornecem a lógica de conexão entre todos os 4Ps, pois expressam o motivo pelo qual o cliente deseja a solução e como espera vivenciá-la.

Dessa forma, o VPC atua como uma ferramenta diagnóstica central para o planejamento de marketing, pois traduz as motivações e percepções do consumidor em diretrizes estratégicas objetivas. O modelo passa a operar em um ciclo contínuo de realimentação: as percepções captadas no VPC alimentam ajustes nos 4Ps, e os resultados desses ajustes retroalimentam o diagnóstico, mantendo o marketing ágil, empático e orientado por evidências.

Tabela 2

Correspondência entre os Modelos JTBD → VPC → 4Ps

	Categoria	Significado	Ps Consumidores
JTBD	Job funcional	Tarefa prática ou objetivo concreto que o cliente busca realizar.	Produto e Praça: ajustam características, funcionalidades e canais de entrega.
	Job emocional	Sentimento desejado durante a experiência de consumo.	Promoção e Produto: definem o tom da comunicação e o design da experiência.
	Job social	Reconhecimento ou projeção social simbólica desejada.	Promoção e Preço: orientam a posição simbólica e a percepção de valor.
VPC	Customer Jobs	O que o cliente tenta alcançar; reforça os “trabalhos” centrais.	Produto e Praça: direcionam design da entrega e jornada de acesso.
	Pains	Barreiras, insatisfações e frustrações; precisam ser evitadas.	Produto e Praça: otimizam experiência, processos e canais de atendimento.
	Gains	Benefícios esperados e fatores de satisfação e encantamento.	Preço e Promoção: orientam políticas de valor e mensagens de benefício.
VPC	Products & Services	Conjunto de características do produto ou serviço ao cliente.	Produto e Praça: definem portfólio, formatos e presença nos canais.
	Pain Relievers	Soluções que reduzem obstáculos e desconfortos do cliente.	Praça e Preço: estruturam conveniência, tempo de resposta e condições comerciais.
	Gain Creators	Elementos que superam expectativas; criam valor adicional.	Produto e Promoção: reforçam diferenciais e constroem fidelização emocional.

Nota: elaborada pelo autor.

Aplicação Teórica e Simulação em uma IES

A aplicação teórica do modelo tem a função de demonstrar, em ambiente controlado, a coerência interna do fluxo JTBD → VPC → 4Ps e sua utilidade como instrumento de leitura estruturada das percepções de consumo.

Diferentemente de uma validação empírica, a simulação opera como prova conceitual: testa-se se as categorias, relações e inferências previstas pelo modelo se comportam de forma lógica quando submetidas a um conjunto hipotético de respostas.

Ao reproduzir a dinâmica de uma coleta real em uma Instituição de Ensino Superior, é possível observar como as motivações, dores e ganhos são imediatamente traduzidos em insumos estratégicos para decisões de produto, preço, praça e promoção.

Essa etapa, portanto, não busca representar um cenário estatístico real, mas demonstrar, passo a passo, a viabilidade operacional do modelo e sua capacidade de reduzir subjetividade e acelerar o ciclo analítico nas rotinas de marketing digital.

Instrumentos de Coleta Categorizados

Uma das vantagens do modelo proposto é a possibilidade de se trabalhar com instrumentos de coleta semiestruturados, com categorias fixas de coleta, simplificando o processo, e conservando a capacidade de se absorver as motivações e percepções dos clientes.

Os instrumentos, que geralmente refletem a estratégia de momento e a estratégia de cada negócio, podem variar entre empresas de um mesmo segmento. Contudo, no modelo proposto, eles terão grandes similaridades restando poucos ajustes entre coletas diferentes, afinal, as motivações de consumo provavelmente mudarão, mas a forma de se questionar o motivo permanece.

Além disso, os instrumentos e suas categorias podem variar versões, conservando as perguntas, alternando respostas abertas (fase mais exploratória) com respostas em escalas (fase mais objetiva).

No instrumento proposto abaixo, algumas perguntas foram propositalmente mantidas com descrições genéricas, demonstrando sua origem e utilidade. Neste exemplo, adotou-se uma versão mais objetiva, para demonstrar respostas possíveis. O instrumento foi

organizado em seções didáticas, aproximando-o dos modelos conceituais originários para demonstração da aplicação metodológica.

Segue o exemplo de instrumento de coleta:

1. Perguntas de Segmentação - Objetivo: caracterizar o perfil e o contexto do consumidor, permitindo segmentar as respostas.

1. Você já iniciou ou concluiu um curso de graduação antes?
Origem: JTBD Consumidor: Praça
 Sim Não
2. Como você conheceu nossa instituição?
Origem: JTBD Consumidor: Promoção
 Anúncio em rede social Indicação de amigo ou familiar Pesquisa no Google Outro: _____
3. Em qual etapa do seu processo de decisão você está?
Origem: JTBD Consumidor: Praça
 Apenas pesquisando opções Comparando instituições Já decidido pelo curso, mas escolhendo onde estudar Já pretendo me inscrever

2. Jobs to Be Done (JTBD) - Objetivo: identificar as motivações centrais do aluno ao buscar o curso superior.

Job Funcional – O que o aluno busca resolver na prática
Origem: JTBD Consumidor: Produto e Praça

4. Qual é o principal resultado concreto que você espera alcançar com o curso superior?
 Obter uma promoção no trabalho Conseguir um novo emprego Mudar de área profissional Aumentar a renda Outro: _____
5. Quais fatores mais dificultam alcançar esse resultado hoje?
 Falta de tempo Falta de recursos financeiros Dificuldade de acesso a instituições Dúvida sobre retorno do investimento Outro: _____

Job Emocional – O que o aluno deseja sentir ao viver essa experiência
Origem: JTBD Consumidor: Produto e Promoção

6. Que sentimentos você deseja experimentar durante a sua jornada acadêmica?
 Segurança em estar fazendo uma boa escolha Orgulho pessoal Realização de um sonho Confiança no futuro profissional Outro: _____
7. O que te faria sentir decepcionado ou frustrado durante o curso?
 Falta de acolhimento Comunicação fria ou impessoal Dificuldade de suporte Falta de reconhecimento Outro: _____

Job Social – O significado da conquista para o entorno do aluno
Origem: JTBD Consumidor: Promoção e Preço

8. O que o seu diploma representa para você diante de outras pessoas?
 Reconhecimento profissional Orgulho da família Ser exemplo para os filhos ou amigos Melhorar a imagem pessoal Outro: _____
9. Em que medida o prestígio da instituição influencia sua decisão de matrícula?
 Muito – busco reconhecimento social associado à marca da instituição.

- Parcialmente – valorizo, mas não é decisivo.
- Pouco – foco mais em preço e praticidade.
- Nenhum – a reputação não interfere na decisão.

3. VPC – Lado Cliente (Gains e Pains percebidos ao buscar o produto) - Objetivo: compreender o que o aluno deseja evitar (pains) e conquistar (gains) quando busca ingressar em uma instituição de ensino.

10. O que mais te desmotiva ao buscar ingressar em um curso superior? (Dores – Pains)
Origem: VPC Cliente Consumidor: Produto e Praça
 Falta de apoio ao aluno Burocracia no atendimento Comunicação confusa
 Falta de credibilidade da marca Outro: _____
11. O que mais te atrai em uma instituição de ensino? (Ganhos – Gains)
Origem: VPC Cliente Consumidor: Preço e Promoção
 Qualidade e reputação Preço acessível Atendimento rápido e humano Flexibilidade de horários Outro: _____
12. Quando você pensa em uma boa experiência de matrícula, o que mais valoriza?
Origem: VPC Cliente Consumidor: Praça e Produto
 Facilidade no processo Comunicação clara Suporte humano e atencioso
 Agilidade na resposta Outro: _____
13. Quais fatores fariam você desistir de se inscrever em uma instituição?
Origem: VPC Cliente Consumidor: Praça e Preço
 Dificuldade de contato Falta de informações transparentes Condições financeiras pouco flexíveis Pouca credibilidade Outro: _____

4. VPC – Lado Produto (Percepção sobre os Pain Relievers e Gain Creators da IES) - Objetivo: avaliar como o aluno percebe as soluções, diferenciais e benefícios oferecidos pela IES — o “lado de entrega” da proposta de valor.

14. Você sente que nossas políticas e facilidades reduzem suas principais dificuldades para estudar? (Pain Relievers)
Origem: VPC Produto Consumidor: Praça e Preço
 Sim, totalmente Parcialmente Não percebo diferenças relevantes
15. Quais desses diferenciais você considera mais úteis para superar suas dificuldades? (Pain Relievers)
Origem: VPC Produto Consumidor: Praça e Preço
 Matrícula simplificada Bolsas flexíveis Suporte digital com atendimento humano Comunicação clara e acessível Outro: _____
16. Quais benefícios oferecidos pela instituição você considera mais valiosos? (Gain Creators)
Origem: VPC Produto Consumidor: Produto e Promoção
 Histórias de sucesso de alunos Programas de empregabilidade Reconhecimento da marca no mercado Mentorias e acompanhamento individual
 Outro: _____
17. Em uma escala de 1 a 5, quanto você acredita que nossos diferenciais realmente agregam valor à sua decisão de matrícula?
Origem: VPC Produto Consumidor: Produto e Promoção
(1) Nenhum valor (2) Pouco valor (3) Valor moderado (4) Muito valor (5) Valor decisivo

5. Avaliação Global da Proposta de Valor - Objetivo: integrar as percepções do aluno sobre o valor entregue pela IES em relação às suas motivações e expectativas.

18. Em uma escala de 1 a 5, quanto você acredita que nossa proposta geral de ensino atende ao que você procura?
Origem: VPC Consumidor: Produto
(1) Nada alinhado — (5) Totalmente alinhado
19. O que mais chamou sua atenção em nossa proposta?
Origem: VPC Consumidor: Preço e Promoção
() Reconhecimento e qualidade acadêmica () Preço e condições de pagamento () Suporte e atendimento () Infraestrutura e tecnologia () Outro: _____
20. Qual frase representa melhor sua percepção geral sobre nossa instituição?
Origem: JTBD + VPC Consumidor: Promoção
() “É uma instituição que entende o aluno.”
() “É uma instituição acessível e prática.”
() “É uma instituição de prestígio e qualidade.”
() “Ainda não consigo perceber o diferencial.”

Exemplo de Resultados Hipotéticos²

Os resultados a seguir representam uma simulação conceitual de 100 respostas aplicadas com o novo instrumento, servindo para demonstrar como os dados das categorias JTBD e VPC alimentam decisões do marketing digital.

Na amostra simulada, 46% dos alunos buscavam ascensão profissional (*job funcional*), 32% realização pessoal (*job emocional*) e 22% reconhecimento social (*job social*). As principais barreiras foram falta de tempo (30%) e insegurança financeira (28%), enquanto os ganhos mais valorizados incluíram flexibilidade (36%) e reputação institucional (34%). Entre os diferenciais oferecidos pela IES, os mais reconhecidos como eficazes foram a matrícula simplificada (41%) e os programas de empregabilidade (38%). A proposta de valor global recebeu média 4,3 em uma escala de 1 a 5.

² NOTA METODOLÓGICA: Os resultados apresentados a seguir são HIPOTÉTICOS, gerados por simulação conceitual para demonstrar o funcionamento lógico do modelo proposto. NÃO representam coleta empírica em IES real. A validação empírica do modelo constitui etapa futura de pesquisa.

Esses resultados hipotéticos ilustram como a categorização JTBD → VPC gera insumos imediatamente utilizáveis no processo de decisão, traduzindo percepções subjetivas em ajustes operacionais no mix de marketing digital e demonstrando a viabilidade do modelo como instrumento de leitura contínua do comportamento do consumidor.

Exemplos de Dashboard de Gatilhos e Ações

A seguir apresenta-se a tabela3, com gatilhos que mostram como os sinais coletados nas categorias de JTBD e VPC, ao atingirem determinados limiares, acionam ajustes nas variáveis do mix de marketing (Produto, Preço, Praça e Promoção).

Tabela 3

Exemplos de Dashboard de Sinais Detectados, Gatilhos e Ações nos 4Ps

#	Sinal (Fonte)	Trigger	Interpretação	Ação nos 4Ps
1	Job funcional (JTBD) “Empregabilidade”	≥40%	Valor central é resultado profissional	Produto: trilhas modulares + certificações; Praça: tutoria assíncrona
2	Job emocional (JTBD) “Segurança/Confiança”	≥30%	Emoção é driver de decisão	Promoção: prova social forte; Produto: SLA de suporte
3	Job social (JTBD) “Prestígio/Marca”	≥25%	Sinal de busca por status/reputação	Promoção: campanhas com ranking/selos; Preço: âncora de valor (ROI)
4	Pain “Falta de tempo” (VPC-Cliente)	≥30%	Barreira de conveniência	Praça: matrícula em ≤10 min; Produto: microcursos
5	Pain “Insegurança financeira” (VPC-Cliente)	≥28%	Obstáculo de preço/risco	Preço: bolsas flexíveis e parcelamento; Promoção: ROI e simulações
6	Pain “Burocracia/atendimento”	≥22%	Atrito na jornada	Praça: WhatsApp first, SLA <5 min; Produto: simplificar docs
7	Gain “Flexibilidade de horário”	≥35%	Valor esperado é autonomia	Produto: aulas on-demand; Praça: mobile-first
8	Gain “Reputação/qualidade”	≥30%	Valor simbólico forte	Promoção: cases de empregabilidade; Produto: mentoria/portfólio
9	Value Map “Pain Relievers percebidos” (baixa)	≤3,2	Alívio de dor insuficiente	Praça: concierge de matrícula; Preço: isenção taxa de inscrição
10	Value Map “Gain Creators percebidos” (baixa)	≤3,4	Encantamento fraco	Promoção: narrativa aspiracional; Produto: benefícios extras
11	Fit global VPC (cliente↔produto)	<25%	Desencaixe valor-entrega	Produto: revisão de proposta; Promoção: reposicionar promessa
12	Origem tráfego “Indicação”	≥20%	Força de WoM	Promoção: programa de indicação; Preço: incentivo ao indicado
13	Sentença síntese “Não percebo diferencial”	≥15%	Proposta pouco clara	Promoção: mensagem única de valor; Produto: 1–2 provas-âncora

Nota: elaborada pelo autor.

Por se tratar de uma simulação conceitual, esses resultados não possuem caráter inferencial ou representatividade estatística; sua função é exclusivamente verificar a

plausibilidade lógica do modelo e ilustrar como as categorias JTBD → VPC podem alimentar decisões de marketing em um contexto educacional digital.

Contribuições Teóricas e Implicações Práticas

A simulação conceitual realizada permite explicitar duas contribuições principais do modelo proposto. No plano teórico, o estudo demonstra que *frameworks* associados ao desenvolvimento de produtos — JTBD e VPC — podem ser transpostos para a leitura de motivações de consumo, operando como categorias dedutivas de coleta e interpretação.

Essa inversão de direção (cliente → empresa) amplia o escopo de aplicação desses modelos e oferece um caminho estruturado para tratar subjetividades no marketing digital.

No plano prático, a integração JTBD → VPC → 4Ps mostra-se capaz de encurtar o ciclo entre percepção e ação, ao permitir que os dados coletados já nasçam organizados em categorias diretamente acionáveis pelo mix de marketing.

Para gestores de IES, isso significa reduzir o tempo entre a escuta do cliente e o ajuste de produto, preço, praça e promoção, favorecendo estratégias de captação mais responsivas, comparáveis entre coletas e alinhadas às motivações simbólicas e funcionais dos estudantes.

Discussão dos Resultados

A simulação teórica demonstra que a categorização prévia das percepções nas estruturas de JTBD e VPC encurta significativamente o percurso interpretativo normalmente observado nas pesquisas tradicionais de motivação de consumo.

Em vez de narrativas abertas e heterogêneas, que exigem etapas posteriores de transcrição, codificação e conciliação, os dados já nascem em categorias comparáveis, permitindo a construção imediata de métricas e a aplicação de gatilhos decisórios.

Os resultados hipotéticos também evidenciam que os padrões de motivação, barreiras e ganhos podem ser rapidamente identificados e convertidos em ajustes operacionais nos 4Ps, fortalecendo a responsividade do marketing digital das IES.

Assim, a discussão sugere que o modelo proposto não apenas preserva a profundidade das leituras qualitativas, mas também eleva a precisão e a velocidade do ciclo analítico, reduzindo incertezas e ampliando a capacidade de diagnóstico contínuo.

Comparação entre Pesquisa Tradicional e o Modelo JTBD → VPC → 4Ps

Torna-se relevante nesse ponto uma avaliação, comparando o percurso de uma pesquisa tradicional de percepção/motivação de consumo, em comparação ao modelo JTBD → VPC → 4Ps, demonstrando o encurtamento de etapas sem perda de profundidade.

O percurso resumido de uma pesquisa tradicional (a posteriori):

1. Definição do problema e hipóteses de investigação.
2. Amostragem e roteiro aberto/semiaberto. Construção de roteiro qualitativo (entrevistas/grupos focais) com perguntas amplas sobre motivações, dores, expectativas.
3. Coleta aberta. Respostas em linguagem natural, narrativas ricas, porém heterogêneas.
4. Transcrição. Conversão de áudio/notas em texto.
5. Codificação indutiva. Analistas criam um codebook emergente de temas/subtemas; refinam rótulos e definem exemplos/contraexemplos.
6. Conciliação e recodificação. Rodadas de ajuste entre avaliadores para elevar acordo.
7. Saturação temática e síntese. Classificação dos códigos, extração de insights, só então mapeados ao mix de marketing.
8. Tradução para ação. Diretrizes de Produto/Preço/Praça/Promoção são redigidas após a interpretação.
9. Limitação crítica: o “mapeamento” para 4Ps só ocorre depois da interpretação, com risco de variação interavaliador, maior tempo de ciclo e perda de comparabilidade entre coletas.

Já o percurso com o modelo proposto (a priori):

1. Problema e escopo definidos.
2. Instrumento semiestruturado com categorias fechadas (JTBD funcional/emocional/social; VPC *jobs, pains, gains, pain relievers, gain creators*).
3. Coleta já categorizada. O respondente “coloca” sua percepção diretamente nas caixas conceituais; campos abertos permanecem quando necessário (ex.: “outro: ____”).
4. Consolidação imediata. As métricas (frequências, médias, top-box) já nascem por categoria.
5. Gatilhos decisórios alimentam 4Ps automaticamente (tabelas de limiares).
6. Ciclo ágil. Ajustes táticos e novos testes saem em ciclos realimentados.

Justificativa Teórica da Transposição (Produto → Pesquisa de mercado)

A transposição metodológica apoia-se no fato de que JTBD e VPC constituem modelos categorizados consolidados de motivação e valor, permitindo sua utilização como captadores dedutivos de categorização na coleta qualitativa. Essa estrutura reduz ambiguidade, aumenta comparabilidade entre coletas e aproxima diretamente os dados obtidos das decisões operacionais do marketing, justificando sua adequação como instrumentos de pesquisa de mercado.

Tabela 4

Quadro síntese: fluxos comparados

Etapa	Tradicional (a posteriori)	Modelo (a priori JTBD→VPC)	Efeito esperado
Coleta	Aberta/semiaberta	Itens já mapeados a categorias	Menos ambiguidade
Codificação	Indutiva, pós-coleta	Dedutiva, durante a coleta	Menos retrabalho
Conciliação	Rodadas entre analistas	Amostrada (validação/QA)	Menos variação
Métricas	Geradas após síntese	Nascem por categoria	Dashboards imediatos
4Ps	Traduzidos depois	Alimentados por gatilhos	Tempo de ação menor

Nota: elaborada pelo autor.

A comparação evidencia que a adoção prévia das categorias JTBD e VPC, como base da coleta, reduz a variabilidade interpretativa e encurta o ciclo de ajuste no marketing digital em relação às abordagens tradicionais a posteriori.

Limitações, Riscos, Mitigações e Contingências do Modelo

Embora o modelo conceitual proposto apresente benefícios teóricos e operacionais relevantes, sua aplicação prática pode enfrentar alguns riscos. Entre eles, destacam-se: (i) a classificação imprecisa de motivações ou dores do consumidor; (ii) o viés de amostra em coletas online, quando segmentadas sem o devido cuidado; e (iii) os desafios relacionados à privacidade de dados e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para mitigar esses riscos, recomenda-se: (i) validar previamente os formulários e realizar auditorias amostrais das respostas, categorização e inferências por especialistas, de modo a confirmar a previsibilidade do modelo; e (ii) aplicar o princípio da privacidade “by design”, assegurando consentimento quando necessário e anonimização dos dados, em conformidade com a LGPD.

Ainda que existam riscos inerentes à coleta e análise digital de dados comportamentais, as estratégias de mitigação propostas sustentam a robustez operacional e a consistência teórica do modelo.

Conclusões e Considerações Finais

Este estudo partiu da percepção que o marketing digital das Instituições de Ensino Superior (IES) depende intensamente de interpretações humanas na coleta e análise de motivações de consumo, o que aumenta a subjetividade, reduz comparabilidade e torna lento o ciclo decisório.

Para enfrentar esse problema, propôs-se um modelo conceitual capaz de estruturar essas motivações de forma objetiva, integrando JTBD e VPC em um fluxo dedutivo aplicável ao mix de marketing digital (4Ps).

A investigação demonstrou que o uso prévio das categorias de JTBD e VPC transforma a coleta de motivações em um processo estruturado, no qual as percepções já nascem classificadas como *jobs*, dores e ganhos. A simulação teórica evidenciou que essa abordagem reduz ambiguidade, agiliza a produção de métricas e permite converter rapidamente percepções subjetivas em decisões operacionais de Produto, Preço, Praça e Promoção, atendendo ao objetivo central do estudo.

A partir dos resultados, surgem três frentes para pesquisas futuras: (i) validação empírica do instrumento em coletas reais; (ii) estudos comparativos entre métodos tradicionais e o modelo proposto, comparando seus resultados; e (iii) integração com técnicas de Inteligência Artificial para classificação automática de respostas.

Conclui-se que o modelo JTBD → VPC → 4Ps oferece uma alternativa metodológica robusta para reduzir subjetividades e acelerar diagnósticos no marketing digital das empresas, fortalecendo a tomada de decisão orientada por dados e percepções estruturadas dos clientes.

Referências

- Acatrinei, C., Apostol, I. G., Barbu, L. N., Chivu, R.-G., & Orzan, M.-C. (2025). Artificial Intelligence in Digital Marketing: Enhancing Consumer Engagement and Supporting Sustainable Behavior Through Social and Mobile Networks. *Sustainability*, 17(14), 6638. <https://doi.org/10.3390/su17146638>
- Blut, M., Chaney, D., Lunardo, R., Mencarelli, R., & Grewal, D. (2023). Customer perceived value: A comprehensive meta-analysis. *Journal of Service Research*, 27(4), 501–524. <https://doi.org/10.1177/10946705231222295>
- Brenk, S. (2022). Using a need-based innovation approach for digitizing higher education. In *Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 1-10). ScholarSpace. <https://hdl.handle.net/10125/79342>
- Bunge, M. (1967). *Scientific research I: The search for system*. Springer.
- Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K., & Duncan, D. S. (2016). *Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice*. New York: *Harper Business*.
- Dubin, R. (1978). *Theory building*. Free Press.
- Hooley, G., Piercy, N. F., & Nicoulaud, B. (2010). *Estratégia de marketing e posicionamento competitivo* (4ª ed.). Pearson.
- Jaccard, J., & Jacoby, J. (2010). *Theory construction and model-building skills*. The Guilford Press.
- Köche, J. C. (2016). *Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa* (34ª ed.). Vozes.
- Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2024). *Administração de marketing* (16ª ed.). Bookman.
- Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.

- Kuppelwieser, V., Klaus, P., Manthiou, A., & Hollebeek, L. (2021). The role of customer experience in the perceived value–word-of-mouth relationship. *Journal of Services Marketing*, ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JSM-11-2020-0447>
- Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes. In I. Lakatos & A. Musgrave (Eds.), *Criticism and the growth of knowledge* (pp. 91–196). Cambridge University Press.
- Lakatos, E. M., & Marconi, M. D. A. (2002). *Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados* (5ª ed.). Atlas.
- Lima, H. P., Carmo, J. E. S., & Herculano, M. A. F. C. (2021). The importance of social networks as a marketing tool to increase competitive advantage in an IES in Juazeiro do Norte - CE. *Research, Society and Development*, 10(7), e8510710914-e8510710914. <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/10914>
- Malhotra, N. K. (2019). *Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada* (7ª ed.). Porto Alegre: AMGH.
- Moorman, C., & Day, G. S. (2016). Organizing for marketing excellence. *Journal of Marketing*, 80(6), 6–35. https://www.researchgate.net/profile/Christine-Moorman/publication/305524536_Organizing_for_Marketing_Excellence/links/5ce3e1d8458515712eb8c545/Organizing-for-Marketing-Excellence.pdf
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). *Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want*. Hoboken: Wiley.
- Popper, K. R. (2007). *A lógica da pesquisa científica* (2ª ed.). Cultrix. (Trabalho original publicado em 1934)

- Rosário, A. T., & Dias, J. C. (2023). Marketing strategies on social media platforms. *International journal of e-business research (IJEBR)*, 19(1), 1-25. <https://www.igi-global.com/article/marketing-strategies-on-social-mediaplatforms/316969>
- Silva, W. M., Morais, L. A., Frade, C. M., & Pessoa, M. F. (2021). Digital marketing, e-commerce and pandemia: A bibliographic review on the brazilian panorama. *Research, society and development*, 10(5), e45210515054. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i5.15054>
- Storey, C., & Larbig, C. (2018). Absorbing customer knowledge: How customer involvement enables service design success. *Journal of Service Research*, 21(1), 101–118. https://www.researchgate.net/publication/317804777_Absorbing_Customer_Knowledge_How_Customer_Involvement_Enables_Service_Design_Success
- Toulmin, S. E. (1958). *The uses of argument*. Cambridge University Press.
- Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? *Academy of Management Review*, 14(4), 490–495.